

3420

D. Coripini.

Ho una Memoria pronta che ho per altre promesse all'
 Ateneo ni potrei dir di averla fatta promessa. Sono perciò
 dolente di non poter leggerla nella prossima Adunanza
 dell'Accademia. Si vorrà avete altre, fate legger qualche Memoria
 o al Signor Conis, presentate: per le altre ne ho una che Signor del
 mio Fratello che un modo molto interessante alla lettura, ma pure
 può far numero. Addio.

Antonio Affonzo
 Alessandro Coripini

Data il 2 Luglio 1797.